

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

Volume 4, Issue 1 **2026**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

4 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 4, HOMEP 1

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

VOLUME 4, ISSUE 1

TOШKENT-2026

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'МUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№1 (2026) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2026-1>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Matyakubov Umidjon Raximovich
(i.f.d., prof.)

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudonazarov Egambergan Madrahimovich
(PhD., dots.)

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor

Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)

Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar

akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,

O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent

Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),

dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),

Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Yunusxo'jayev Habibulla Zafar o'g'li

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),

Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor

Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor

Grodno davlat universiteti Belorusiya

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna

Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyazova Nasiba Ramatillayevna

Psixologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'g'li

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Boltayev Abdurahim Amanovich

Falsafa fanlari doktori, dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Zoirov Erkin Xalilovich

Falsafa fanlari doktori, dotsent

Buxoro davlat texnika universiteti

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Yunusxo'jayev Habibulla Zafar o'g'li

Ma'mun Universiteti NTM

Журнал включен в перечень ВАК национальных научных изданий, рекомендуемых для публикации основных научных результатов диссертаций по медицинским наукам постановлением № 01-08/3068/17 от 27 сентября 2024 г.

Page Maker | Верстка | Саифаловчи: X. Mirzaxmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

TARIX

1. Toshpolatov Bekzod Shuxratovich, Ganiyeva Nafisa Rustamkulovna ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА АЁЛЛАРНИНГ ЎРНИ ВА ГЕНДЕР ТЕНГЛИКНИ ТАЪМИНЛАШ: ХАЛҚАРО ЁНДАШУВЛАР ВА ЎЗБЕКИСТОН ТАЖРИБАСИ ТАҲЛИЛИ.....	7
2. Bekzod Toshpolatov, Nafisa Ganiyeva ENSURING GENDER BALANCE IN THE EDUCATION AND SCIENCE SYSTEM: THE STRATEGIC ROLE OF WOMEN’S PARTICIPATION AND THE EXPERIENCE OF UZBEKISTAN.....	11
3. Sharopova Nigora Akbarovna UMUMTA’LIM MAKTABLARI TIZIMIDA IXTISOSLASHGAN MAKTAB-INTERNATLARI FAOLIYATI (O‘ZBEKISTON JANUBIY VILOYATLARI MISOLIDA).....	15
4. Boboqulov Lochinbek Zikir o‘g‘li ANTIQUARIANISM AND EARLY CHINESE CULTURE.....	19
5. Bekimbetov Bahodir Mirzabaevich XX ASRNING IKKINCHI YARMIDAГИ ИЛМИЙ МУНОЗАРАЛАРДА ОРОЛ ДЕНГИЗИ МУАММОСИ: ИНҚИРОЗ, ОГОҲЛАНТИРИШЛАР ВА ҲАЛ ҚИЛИШ ЙЎЛЛАРИ.....	23
6. Abdullayev Timur Pulatovich, Sapayeva Sadoqat Odilbekovna MEHNAT MIGRATSIIYASI: NAZARIY YONDASHUVLAR VA O‘ZBEKISTON TAJRIBASI.....	28
7. Abdullayev Timur Pulatovich., Jabbarov Avazbek Adxambek o‘g‘li. MEHNAT MIGRATSIIYASI VA MILLIY IDENTITET.....	34
8. Baxtiyarov Sirojbek Ilxombek o‘g‘li. QADIMGI XORAZMDA URBANIZATSIIYA JARAYONLARINING RIVOJIDA SAVDO YO‘LLARINING O‘RNI.....	40
9. Tadjiyeva Nargiza Djumabayevna. XORAZM VILOYATI IJTIMOIIY-IQTISODIIY HAYOTIDA TATAR DIASPORASINING TUTGAN O‘RNI.....	44

FILOLOGIYA

1. Sultanova Fazilat, Ro‘ziyeva Muhayyo Erkinovna MODERN PEDAGOGICAL APPROACHES TO TEACHING FOREIGN LANGUAGES (ENGLISH LANGUAGE): A COMPETENCY-BASED PERSPECTIVE.....	48
2. Qo‘shnazarova Mehribon Qo‘zibayevna XORAZM TARIXNAVISLIK MAKTABI ASARLARIDA KASB-HUNAR LEKSIKASINING SHAKLLANISH VA RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	52
3. Ro‘zimova Dildora Khujaakhmedovna THE THEORY OF PROJECT BASED LEARNING IN TESOL.....	57

IQTISOD

1. Pirnafasov Sarvar Bardiboyevich, Sattarova Mahfuza Dilshodbekovna YASHIRIN IQTISODIIYOTNING MINTAQA IQTISODIIY O‘SISHIGA SALBIY TA’SIRLARINI BARTARAF QILISH.....	61
---	----

2. Egamberdiev Egamberdi

THE ROLE OF INTEGRATED DIGITAL MARKETING STRATEGIES IN ENHANCING SME COMPETITIVENESS IN UZBEKISTAN.....65

3. Matkarimov Mansur Maksudovich

O‘ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISHNING IQTISODIY-SIYOSIY TAHLILI...69

PEDAGOGIKA VA ANIQ FANLAR

1. Yuldosheva Sabohat Norimon qizi

GEOMETRIK ISBOTLASHDA DEDUKTIV–INDUKTIV YONDASHUVLARNING UYG‘UNLASHUVI.....75

FALSAFA

1. Майлиев Азамат Фарходович

ЁШЛАР ТАФАККУРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА СУНЪИЙ ИНТЕЛЛЕКТ ВА НАНОТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ.....78

PEDAGOGIKA VA ANIQ FANLAR

Yuldosheva Sabohat Norimon qizi
Osiyo Xalqaro Universiteti Xorazm filiali magistriGEOMETRIK ISBOTLASHDA DEDUKTIV–INDUKTIV YONDASHUVLARNING
UYG‘UNLASHUVI<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18519595>

Annotatsiya. Ushbu maqolada geometrik isbotlash jarayonida deduktiv va induktiv yondashuvlarning uyg‘unlashuvi tahlil qilinadi. Tadqiqot jarayonida geometrik tushunchalar, teorema va postulatlarni isbotlashda deduktiv usullar va induktiv metodlar o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik aniqlanadi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, ikkala yondashuvni uyg‘un qo‘llash o‘quv jarayonida talabalarning mantiqiy tafakkurini rivojlantiradi va isbotlash jarayonining samaradorligini oshiradi.

Kalit so‘zlar: geometrik isbotlash, deduktiv yondashuv, induktiv yondashuv, mantiqiy tafakkur, matematik metod.

Kirish. Geometriya ta‘limida isbotlash – asosiy bilim shakllaridan biri bo‘lib, nafaqat matematik tushunchalarni chuqur o‘zlashtirishga, balki talabalarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladi. Isbotlash jarayoni o‘quvchilarga matematik qonuniyatlarni tushunish va ularni mustaqil ravishda aniqlash imkoniyatini beradi. Deduktiv yondashuv, ya‘ni postulatlar, aksiomalar va oldindan olingan natijalardan yangi xulosalarni chiqarish usuli, ilmiy qat‘iylikni ta‘minlaydi va matematik bilimlarning tizimli shakllanishini kafolatlaydi [1. B. 5]. Shu bilan birga, induktiv yondashuv – ya‘ni amaliy misollar, tajribalar va kuzatishlar asosida umumiy qonuniyatlarni aniqlash – talabalar uchun matematik tushunchalarni konkret misollar orqali osonroq tushunish imkonini yaratadi [2. B. 12].

Deduktiv va induktiv metodlarning uyg‘unlashuvi geometriya ta‘limida dolzarb ahamiyatga ega, chunki zamonaviy ta‘lim jarayonida nafaqat nazariy bilimlar, balki amaliy tafakkur va ijodiy yondashuvlarni shakllantirish ham muhim hisoblanadi. Ushbu yondashuv talabalarga murakkab geometrik masalalarni mustaqil ravishda yechish, turli usullarni taqqoslash va eng optimal echimni topish imkonini beradi. Shu nuqtai nazardan, deduktiv–induktiv uyg‘unlashuv talabalarda nafaqat bilimni chuqur qabul qilish, balki mantiqiy tahlil qilish, strategik fikrlash va analitik qobiliyatlarni rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi.

Bugungi kunda matematik ta‘lim sohasidagi yangicha metodologik yondashuvlar, xususan, deduktiv va induktiv metodlarni uyg‘un qo‘llash, o‘quv jarayonining sifatini oshirish va talabalarning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish borasida dolzarb ilmiy masala sifatida e‘tiborga loyiqdir [3. B. 8]. Shu sababli, geometrik isbotlashda deduktiv–induktiv yondashuvlarning uyg‘unlashuvi nafaqat o‘quv jarayonining samaradorligini oshiradi, balki yangi avlod matematiklarining mantiqiy va kreativ tafakkurini shakllantirishda asosiy omil sifatida xizmat qiladi.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot davomida geometrik isbotlash jarayonida deduktiv va induktiv yondashuvlarni o‘rganish uchun bir qator metodlardan foydalanildi. Deduktiv tahlil

metodida postulatlar va aksiomalar asosida yangi teorema va geometrik xulosalarni chiqarish jarayoni o'rganildi. Bu yondashuv matematik qat'iylikni ta'minlash va isbotlarning ilmiy asoslanganligini nazorat qilish imkonini beradi. Induktiv tahlil metodida esa amaliy misollar, eksperimentlar va kuzatishlar asosida umumiy qonuniyatlarni aniqlashga e'tibor qaratildi. Induktiv yondashuv talabalarga geometrik tushunchalarni konkret vaziyatlar orqali tushunishni osonlashtiradi va masalalarni yechishda ijodiy yondashuvni rag'batlantiradi.

Shuningdek, tadqiqotda deduktiv va induktiv metodlarni uyg'unlashtirgan kombinatsiyalangan yondashuv ham qo'llanildi. Bu yondashuv orqali isbotlash jarayonining samaradorligi oshirildi va talabalarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirish imkoniyati yaratildi. Tadqiqot materiali sifatida o'quv adabiyotlar, ilmiy maqolalar va klassik geometriya misollari tahlil qilindi, bu esa tadqiqotning nazariy va amaliy asoslarini mustahkamladi [2. B. 14].

Adabiyotlar tahlili. Adabiyotlar shuni ko'rsatadiki, geometrik isbotlashda deduktiv yondashuv an'anaviy va asosiy usul sifatida keng qo'llaniladi. Biroq tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, faqat induktiv yondashuv bilan birlashtirilganda talabalar chuqur tushunchaga ega bo'ladi va mantiqiy tafakkuri samarali rivojlanadi [3. B. 22]. Xususan, xorijiy olim Polyax G. deduktiv va induktiv metodlarning birgalikdagi qo'llanilishini matematik tafakkurni rivojlantirishda muhim vosita sifatida ta'kidlaydi. Uning fikricha, induktiv misollar orqali umumiy qonuniyatlarni aniqlash va deduktiv asoslarda bu qonuniyatlarni mustahkamlash talabalarning analitik va strategik fikrlash qobiliyatini oshiradi [1. B. 8].

MDH olimlari, xususan, Alekseeva N.V. va Gromov V.V., geometrik ta'lim jarayonida deduktiv–induktiv uyg'unlashuvni o'rganib, uning pedagogik ahamiyatini ko'rsatishgan. Alekseeva deduktiv yondashuvni matematik qat'iylikni ta'minlovchi asos sifatida, induktiv yondashuvni esa tushunishni mustahkamlovchi vosita sifatida tavsiflaydi [2. B. 14]. Gromov esa kombinatsiyalangan metodologiya yordamida o'quvchilarda mustaqil fikrlash va isbotlash qobiliyatlarini rivojlantirish mumkinligini ta'kidlaydi [3. B. 22].

Tadqiqotlar ko'rsatadiki, hozirgi kunga qadar O'zbekiston olimlari tomonidan geometrik isbotlashda deduktiv va induktiv yondashuvlar bo'yicha xalqaro indekslangan yoki Internetda ochiq nashr qilingan ilmiy maqolalar bevosita topilmagan [4]. Biroq, O'zbekiston tajribasida umumiy pedagogika va matematik ta'lim metodologiyasi doirasida deduktiv va induktiv yondashuvlar haqida ilmiy materiallar mavjudligi tasdiqlangan. Ushbu materiallar o'quv jarayonida umumiy yondashuvlar va matematik tafakkur shakllantirish haqida muhim fikrlarni o'z ichiga oladi [5].

Xususan, tarixiy va matematik ta'lim metodologiyasi bo'yicha Rahmatjonzoda Ahrorjon Ahmad o'g'li tomonidan chop etilgan "History and Development of Mathematics Teaching Methodology in Uzbekistan" nomli maqolada matematik ta'lim metodologiyasida induksiya va deduksiya kabi tushunchalar keng yoritilgan. Mazkur maqola O'zbekiston sharoitida matematik metodlarni o'rganish va ularni amaliy ta'lim jarayoniga tatbiq qilish bo'yicha ilmiy tahlilni taqdim etadi [5].

Shuningdek, O'zbekiston ilmiy jurnallarida ko'proq tilshunoslik va pedagogika yo'nalishlarida induktiv va deduktiv yondashuvlar bo'yicha ishlar chop etilgan. Masalan, grammatika ta'limi va lingvistik metodologiya doirasida bu yondashuvlarning pedagogik ahamiyati o'rganilgan. Shu sababli, maqolada mahalliy olimlarning to'g'ridan-to'g'ri geometrik isbotlash bo'yicha ilmiy ishlari mavjud emasligi alohida ta'kidlanadi. Biroq, umumiy matematik ta'lim metodologiyasi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarda deduktiv va induktiv elementlarning pedagogik va metodologik ahamiyati keng tahlil qilinganligi maqolada keltiriladi.

Tahlil va natijalar. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, geometrik isbotlashda deduktiv va induktiv yondashuvlarni uyg'unlashtirish talabalarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirish va isbotlash jarayonini samarali qilishda muhim ahamiyatga ega. Deduktiv yondashuv orqali talabalar postulatlar va aksiomalardan qat'iy xulosalar chiqarishni o'rganadilar, bu esa matematik qat'iylikni ta'minlaydi. Induktiv yondashuv esa amaliy misollar va tajribalar orqali umumiy qonuniyatlarni aniqlash imkonini beradi, bu talabalarda tushunishni mustahkamlash va ijodiy fikrlashni rag'batlantiradi [1; 2].

Misol sifatida, uchburchakning ichki burchaklari yig'indisi 180° ekanligini isbotlashni olamiz:

Induktiv yondashuv: Talabalar turli o'lchamdagi uchburchaklar chizib, ularning ichki burchaklari yig'indisi doimo 180° ekanligini kuzatadilar.

Deduktiv yondashuv: Postulatlar va parallel chiziqlar xususiyatidan foydalangan holda, uchburchak ichki burchaklari yig'indisi $\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$ ekanligi matematik jihatdan isbotlanadi.

Ushbu kombinatsiyalangan yondashuv yordamida talabalarning matematik tushunchalarni tushunish darajasi va mustaqil xulosa chiqarish qobiliyati sezilarli darajada oshadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, deduktiv–induktiv uyg'unlashuvni qo'llash bilan o'quvchilarning masalalarni yechish samaradorligi o'rtacha 25–30% oshadi [3. B. 22].

Bundan tashqari, kombinatsiyalangan yondashuv quyidagi matematik model bilan ifodalanishi mumkin:

$$S_{total} = \alpha S_{ded} + \beta S_{ind}, \quad \alpha + \beta = 1$$

Bu yerda S_{ded} – deduktiv yondashuv samaradorligi, S_{ind} – induktiv yondashuv samaradorligi, α va β esa ularning ulushi. Ushbu formuladan ko'rinib turibdiki, deduktiv va induktiv metodlarni muvozanatli qo'llash umumiy samaradorlikni oshiradi va geometrik isbotlash jarayonini optimal qiladi.

Xulosa. Geometrik isbotlashda deduktiv va induktiv yondashuvlarni uyg'unlashtirish o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi va talabalar mantiqiy tafakkurini rivojlantiradi. Kelajakda bu yondashuvni onlayn va interaktiv geometriya platformalarida qo'llash samarali bo'lishi mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. Поля Г. Как решать это задачи: Искусство решения математических задач / Г. Поля. — Москва: Мир, 1984. — С. 5-12.
2. Алексеева Н.В. Методы математического доказательства / Н.В. Алексеева. — Санкт-Петербург: Питер, 2010. — С. 14-18.
3. Громов В.В. Геометрия и логика: учебное пособие / В.В. Громов. — Москва: Наука, 2008. — С. 22-30.
4. ahmatjonzoda A.A. History and Development of Mathematics Teaching Methodology in Uzbekistan / A.A. Rahmatjonzoda // International Journal of Mathematics Research and Development. — 2022. — Vol. 12, No. 4. — P. 45–52.
5. Inacademy.uz. Inductive and Deductive Approaches in Pedagogical Practice in Uzbekistan // Uzbek Journal of Innovative Teaching. — 2021. — No. 3. — P. 18–25.

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE» JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

Maqolani tayorlashda qo'yiladigan talablar:

1. Maqola o'zbek, ingliz va rus tillarida minimal 6 sahifadan iborat bo'lib, Microsoft Word dasturida Times New Roman shriftida 12 kegl, 1 satr oralig'ida, sahifalar barcha tomondan 2 sm qoldirilgan holda bo'lishi shart.
2. Satr boshi - 1,25 sm bo'lib, satrlarni eniga to'g'irlash, so'zlarni boshqa qatorga ko'chirish avtomatik tarzda bo'lishi lozim.
3. Birinchi qator o'ng tomondan muallifning familiyasi, ismi va otasining ismi, ikkinchi qatorda muallifning ish joyi, lavozimi, ilmiy darajasi va unvoni, e-mail va telefon raqami, uchinchi qatorda sahifaning o'rtasida bosh va qalin harflar bilan maqolaning nomi yoziladi. Ushbu ma'lumotlar o'zbek, ingliz va rus tillarda berilishi lozim.
4. Keyingi qatordan o'zbek, ingliz va rus tillarida 60 so'zdan iborat annotatsiya beriladi.
5. Keyingi qatordan 7-10 ta o'zbek, ingliz va rus tillarida kalit so'zlar beriladi.
6. Keyingi qatordan asosiy matn boshlanadi va maqola 4 qismdan iborat bo'ladi: Mavzuning dolzarbligi. Metodlar va o'rganilganlik darajasi. Tadqiqot natijalari. Xulosa.
7. Maqolalar ilmiy ahamiyatga ega bo'lib, ulardagi fakt va fikrlar asoslangan hamda mustaqil ma'no kasb etishi lozim, plagiat holati taqiqlanadi. Muallif foydalanilgan adabiyotlarni aniq ko'rsatishi, olingan iqtiboslarning aniq manbalarini keltirishi lozim.
8. Web of science hamda Scopus tizimidagi jurnallardan iqtiboslar olish maqsadga muvofiqdir.
9. Iqtiboslar matn ichida [1, 25] beriladi. Adabiyotlarning to'liq ro'yxati asosiy matndan so'ng alifbo tartibida ko'rsatilishi lozim.

Требования к оформлению научной статьи:

1. Статьи должны содержать 6 страниц, в формате Times New Roman на Microsoft Word, 12 кегль, 1 см, со всех сторон 2 см.
2. Начала абзаца - 1,25 см, формировать строки по ширине, перенос слов в другой ряд должен быть в автоматическом порядке.
3. В первой строке от правой стороны Ф.И.О. автора, во второй строке место работы, должность, ученая степень и ученое звание, e-mail и номер телефона, в третьей строке по центру страницы прописными буквами жирным шрифтом название статьи. Эта информация должна быть предоставлена на узбекском, английском и русском языках.
4. В следующей строке аннотация из 60 слов на трех языках: узбекский, английский и русский.
5. Со следующей строки ключевые слова 7-10.
6. Далее начинается основной текст. новой текст начинается со следующей строки, и статья состоит из 4 частей: актуальность темы, методы и уровень исследования, результаты исследования, заключение.
7. Статьи должны иметь научное значение, факты и идеи должны быть обоснованными и избежать плагиатства. Автор должен точно указать использованную литературу и ссылку на источники, при помощи которых он выразил свое мнение.
8. Сноски или ссылки должен быть взяты из Web of science, а также системы журналов Scopus.
9. Цитирование приводится в тексте [1, 25] Полный список литературы должен быть указан после основного текста, а алфавитном порядке.

Requirements of the articles submitted:

1. Articles should be at least 6 pages, in Times New Roman, 12 pt., 1 inter.
2. The line head should be 1,25 cm, line spacing, and the words should be automatically moved.
3. The author's full name should be on the first line from the right; the author's place of work, position, academic degree, and academic rank, email address, and phone number should be on the second line; the article title should be centered in bold, capital letters, on the third line. This information should be provided in Uzbek, English, and Russian.
4. An annotation of 60 words in the next line in three languages.
5. Key words from the next row in three languages 7-10.
6. The next line begins with the main text. The main text begins on the next line, and the article consists of four parts: the relevance of the topic, the methods and level of research, the results, and the conclusion.
7. Articles must be of scientific importance and facts and opinions in the article should be well-grounded and have an independent meaning, and they must be free of plagiarism. The author must clearly demonstrate the literature used in his or her opinion, and provide the exact sources of the extracts.
8. Quotes should be from "Web of science" and "Scopus" journals.
9. A complete list of publications should be followed in alphabetical order after the main text. Seals and references should be in the main text [1, 25].